

TÍTULO: O USO DA PELE DE TILÁPIA PARA O TRATAMENTO DE QUEIMADURAS COMO MÉTODO ALTERNATIVO NO CONTEXTO HOSPITALAR-CLÍNICO.

DOI: 10.5281/zenodo.17762759

AUTORES: ELIZANDRA DE LIMA ROCHA BATISTA, KEVIN WILLIAM ROCHA CAVALCANTE, NÁGELA RAVENNA SOUSA COELHO, PAMELLA CRISTINA GADELHA FREITAS, TALIANA MARIA MATIAS MESQUITA, CAMILA MARIA MARTINS BESERRA, BRUNA TORQUATO BEZERRA.

INTRODUÇÃO: AS QUEIMADURAS SÃO UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL, ATINGINDO CERCA DE 1 MILHÃO DE PESSOAS AO ANO, PRINCIPALMENTE EM CASOS DE QUEIMADURAS DE ESPESSURA PARCIAL QUE NECESSITAM DE ATENÇÃO HOSPITALAR. A PELE DE TILÁPIA APRESENTA-SE COMO ALTERNATIVA INOVADORA, DE BAIXO CUSTO E SEMELHANTE À PELE HUMANA, POSSUINDO POTENCIAL BIOLÓGICO PROMISSOR PARA CICATRIZAÇÃO E PROTEÇÃO DAS LESÕES. **OBJETIVO:** ESTE ESTUDO TEM COMO OBJETIVO AVALIAR SE O USO DA PELE DA TILÁPIA EM PACIENTES QUEIMADOS OTIMIZAM A CICATRIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE EM UM MENOR PERÍODO DE TEMPO. **MÉTODO:** O PRESENTE ESTUDO TRATA-SE DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA, A COLETA DE DADOS FOI REALIZADA COM BUSCAS NAS BASES DE DADOS ACADÊMICAS PUBMED E BVS, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DOS DESCRITORES COMBINADOS: "BURNS" E "TILAPIA SKIN". **RESULTADOS:** NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, O TRATAMENTO MAIS USADO PARA QUEIMADURAS É COM CREMES E CURATIVOS À BASE DE PRATA, COMO A SULFADIAZINA DE PRATA A 1% (SSD). ALGUNS SUBSTITUTOS SINTÉTICOS OU BIOSINTÉTICOS DESTACAM-SE POR EFICÁCIA EM QUEIMADURAS SUPERFICIAIS, REDUZINDO TROCAS DE CURATIVO. CONTUDO, TÊM ALTO CUSTO E BAIXA EFETIVIDADE EM LESÕES PROFUNDAS. ASSIM, MATERIAIS BIOLÓGICOS SURGEM COMO ALTERNATIVA, COMO A PELE DE TILÁPIA-DO-NILO (*OREOCHROMIS NILOTICUS*), SUBPRODUTO DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. ESTUDOS EM CRIANÇAS E ADULTOS MOSTRAM RESULTADOS POSITIVOS: O XENOENXERTO, RICO EM COLÁGENO TIPO 1, ACELERA A CICATRIZAÇÃO, REDUZ DOR, NÚMERO DE TROCAS, CUSTOS E AINDA GERA RESULTADOS ESTÉTICOS E FUNCIONAIS SATISFATÓRIOS. COMPARADO AOS CURATIVOS DE PRATA, PROMOVE A REEPITELIZAÇÃO SUPERIOR DA DERME, COM BOA TOLERABILIDADE E SEGURANÇA. LIMITAÇÕES INCLUEM A NECESSIDADE DE MAIS ESTUDOS EM PEDIATRIA E COMPARAÇÕES COM OUTRAS TECNOLOGIAS. **CONCLUSÃO:** AS EVIDÊNCIAS MOSTRAM A EFICIÊNCIA DA PELE DE TILÁPIA COMO XENOENXERTO, ESPECIALMENTE EM CASOS DE ESPESSURA PARCIAL. SEU USO PROPORCIONA CICATRIZAÇÃO MAIS RÁPIDA, MENOS TROCAS DE CURATIVOS, REDUÇÃO DA DOR E MENOR USO DE OPIÓIDES.

PALAVRAS-CHAVE: "BURNS" E "TILÁPIA SKIN".